

УДК 595.731

ЗООЛОГИЯ

**ТРИПСЫ РОДА BEBELOTHRIPS BUFFA — ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 НОВОГО ДЛЯ ФАУНЫ СССР СЕМЕЙСТВА
 UROTHRIPIDAE (THYSANOPTERA, TUBULIFERA)**

А. Б. Ланге

Трипс *Bebelothrips latus* Buffa найден в Крыму, *Bebelothrips smirnovi* sp. nov. описан из Ленкорани.

Среди материалов, собранных автором с помощью термоэлектродов из проб почвы и лесной подстилки с целью изучения клещей, обнаружены трипсы семейства *Urothripidae* Bagnall, не отмечавшиеся ранее в фауне СССР. Это своеобразная группа трубкохвостых, возводимая прежде в ранг надсемейства [4] или даже подотряда [2], теперь обычно считается семейством или включается в качестве подсемейства в состав *Phlaeothripidae* [5, 6].

Слияние двух передних сегментов брюшка с грудью, уплощенное тело, отсутствие следов крыльев и глазков, необычно широкая расстановка задних тазиков, длинная хвостовая трубка с очень длинными щетинками, своеобразие конической головы, одночлениковые челюстные щупики, сокращение числа члеников усиков и фасеток глаз в сочетании с приуроченностью известных представителей к почве и гниющему растительному опаду — все это действительно ставит представителей *Urothripidae* особняком. Экология их не изучена, находки единичны. Можно думать, что среди трипсов это крайне специализованные обитатели скважин почвы и гуминовых субстратов.

Семейство включает около 50 видов, найденных в тропиках и субтропиках Старого и Нового света и объединяемых в 15—17 родов, в большинстве монотипических. Из Палеарктики известны европейские виды родов *Bebelothrips* Buffa, 1909 и *Amphibolothrips* Buffa, 1909. Н. П. Дядечко [1] указывает на возможность нахождения *Urothripidae* на юге Украины, в Крыму и на Кавказе.

В нашем материале имеются два вида *Urothripidae*. Один из них идентифицируется с *B. latus* Buffa из Южной Италии; 2 самки и нимфа добыты автором из пробы почвы в Никитском ботаническом саду (Можжевельный заповедник), Ю. бер. Крыма; IX, 1957 г. Первописание вида недостаточно детально, поэтому определение требует уточнения.

Второй вид — из Ленкорани — новый для науки. Мы посвящаем его название памяти проф. Евгения Сергеевича Смирнова.

Bebelothrips smirnovi sp. nov.

Вид близок к *Bebelothrips knechteli* Priesner, 1936 (Румыния), но четко отличается от него пропорциями головы, грудных и брюшных

сегментов, размерными отношениями члеников усиков и ног, длиной терминальных щетинок, светлой окраской ног.

Самка. Тело относительно широкое, сильно уплощенное, длиной 1,3 мм (не считая хвостовых щетинок). Окраска туловища, ног и усиков желтоватая, головная капсула очень плотная, почти черная. Голова параллельносторонняя, спереди коническая, в 1,6 раза длиннее ширины, сверху и с боков мелко бугорчатая; часть бугорков с мелкими щетинками, более многочисленными по бокам и на переднем выступе головы (рис. 1, рис. 2, А, В). Сверху на голове щетинки образуют 2 медиальных ряда, снизу имеется 11 пар в большинстве правильно расположенных щетинок (рис. 2, А). Глаза небольшие, каждый из 7 полушаровидных фасеток, расположенных в 2 ряда (рис. 2, В), между фасетками несколько щетинконосных бугорков. Усики едва длиннее головы, пропорции и вооружение их члеников щетинками и сенсиллами видны на рисунке 2, Б; пятый членик конический, третий — лишь немного длиннее четвертого и пятого вместе взятых.

Верхняя губа клиновидная с 9 щетинками. Челюстные щупики цилиндрические, заостренные на конце, с крупной концевой щетинкой и 4 более мелкими; щупики прикреплены на крупных округлых перепонках, с 3 щетинками каждая. Нижняя губа с крупным перепончатым полем в области причленения щупиков; последние очень малы, едва длиннее своей ширины и с 2 щетинками на конце. На нижней губе 5 пар щетинок, из которых концевая пара длиннее прочих.

Переднегрудь в 1,5 раза шире своей длины с парным стернитом и парой ножевидных щетинок на задних углах тергита. Слитые средне- и заднегрудь в 1,6 раза шире своей длины. Стигмы среднегрудки открываются на выступах, окруженных несколькими мелкими темными склеритами (рис. 2, Г). Тергальная часть слитых первого и второго сегментов брюшка в 2,3 раза шире своей длины. Наиболее широки третий и четвертый сегменты брюшка; девятый сегмент конический, в 1,4 раза длиннее ширины при основании. Десятый сегмент узкий цилиндрический, в 6 раз длиннее своей ширины, на конце с 3 парами очень длинных волосовидных щетинок, лишь в 2,2 раза уступающих длине тела. Яйцевыводное отверстие в области девятого сегмента ограничено с боков парой продолговатых пластинок и прикрыто снизу тонкой мембраной с мелкими хетоидами по заднему краю (рис. 2, Д). Все сегменты туловища покрыты мелкими немногочисленными щетинками, образующими на первом — восьмом сегментах брюшка более или менее выраженные поперечные ряды. Задние углы третьего — восьмого сегментов брюшка с небольшими ножевидными щетинками.

Ноги относительно короткие толстые, одночлениковые лапки едва длиннее своей ширины (рис. 1, рис. 2, Г). Членики ног покрыты мелкими щетинками, более многочисленными на верхней стороне голеней и бедер.

Самец, личинки и нимфы неизвестны.

Материал. Одна самка добыта автором с помощью термоэлектрора

Рис. 1. *Bebelothrips smirnovi* sp. nov., самка сверху

Рис. 2. *Bebelothrips smirnovi* sp. nov., самка. А — голова снизу; В — левый усик сверху; С — левый глаз и скульптура головной капсулы сверху; Д — грудь и основание брюшка снизу

из пробы лесной подстилки, доставленной А. Келейниковым из рощ карагача с острова Сара Ленкоранского района Азербайджанской ССР; I, 1956 г. Голотип (препарат в гуммиарабиковой смеси № 2176) хранится в коллекции кафедры энтомологии Московского университета.

Литература

1. Дядечко Н. П. Трипсы или бахромчатокрылые насекомые (Thysanoptera) Европейской части СССР. Киев, 1964.
2. Bagnall R. Some considerations in regard to the classification of the order Thysanoptera. — Ann. Mag. Nat. Hist. London, 1912, vol. 10, p. 220—222.
3. Buffa P. Contribuzione alla conoscenza dei Tisanotteri (due nuovi generi di Tubuliferi). — Boll. Lab. Zool. R. Squola Sup. agr. portici, 1909, vol. III, p. 193—196.
4. Hood S. D. New genera and species of North American Thysanoptera from the south and west. — Pos. Biol. Soc., 1912, vol. 25, p. 61—75.
5. Lewis T. Thrips. Their Biology, Ecology and Economic Importance. New York, 1973.
6. Mound L. A. Species complexes and the generic classification of leaflitter Thrips of the Tribe Urothripini (Phlaeothripidae). — Austr. Journ. Zool., 1972, vol. 20, p. 83—103.
7. Priesner H. Thrips *Bebelothrips knechteli* sp. n. — Arb. morph. tax. Ent. Berl., 1936, Bd. 3, S. 62.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова

Поступила
10 января 1978 г.